

المشاكل والصعوبات التي تواجه برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة

من وجهة نظر الطلاب

■ د. مصطفى ساسي افتوحة * ■ د. جميل محمد خلاط **

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجه الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية، تحليل هذه الصعوبات التي لها تأثير على الكفاءة التعليمية، الطلاب، المرافق العامة، نظام الدراسة، المكتبة، القاعات الدراسية، المناهج التعليمية، للوصول إلى النتائج ليتمكن الباحثان من طرح بعض التوصيات للمشاكل التي قد تواجه برنامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية. ووصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها رفض فرضية الدراسة، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على (توفر الامكانيات اللازمة لإتمام برنامج الدراسات العليا في عينة البحث المختارة ومن النتيجة السابقة فقد اوصت الدراسة بما يلي: -

- زيادة الاهتمام بتوفير الامكانيات المادية والبشرية للرفع من مستوى طالب الدراسات العليا.
- العمل على زيادة الاهتمام بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس .
- الاهتمام بزيادة توفير المراجع ذات العلاقة ببرنامج الدراسات العليا وخاصة الالكترونية منها.
- زيادة الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية من اللوحات الذكية وتطوير المناهج من حين الى آخر وغيرها.

** عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة صبراتة
** عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة صبراتة .

مقدمة

يلعب التعليم العالي دورا مهما في عملية النهوض الشامل بالمجتمعات ، ويساهم في زيادة الكفاءة للعنصر البشري لما يكتسبه من مهارات علمية و عملية تساعده في عملية التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ومن هنا تتبع الأهمية القصوى لعملية التعليم ومخرجاتها ، ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل .

وهذا يعني أن التعليم العالي يواجه تحديات كثيرة تفرضها عليه مجموعة من التغيرات و التحولات العالمية و التطور ، وسرعة التواصل التقني و المعلوماتي ولا يمكن فصل هذه التحولات عما يحدث في مؤسسات التعليم ، وما ينجم عنها من مشاكل خطيرة مثل البطالة ، بسبب الأعداد الكبيرة للخريجين .

وتعد الدراسات العليا إحدى الحلقات الهامة في منظومة التعليم العالي بشكل عام وفي المجال العلوم الاقتصادية بشكل خاص ، حيث تعتبر الدراسات العليا الناتج لامتلاك مهارات علمية ومهنية رفيعة المستوى التي تمثل المحرك الرئيس لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

حيث تهدف الدراسة إلى معرفة الوضعية التي عليها الدراسات العليا خلال الفترة الحالية _تقويم برنامج الدراسات العليا في الجامعات الليبية_ ، ومعرفة الصعوبات التي تواجهها ، والتي تقف حائلا عن تطبيق الأهداف والبرامج خاصة في المنطقة الغربية منها ، وتتمثل هذه الصعوبات أو المشاكل _ إن وجدت_ في الإمكانيات المادية والبشرية والمتمثلة في الطالب ، عضو هيئة التدريس ، المرافق العامة ، نظام الدراسة والقبول ، المكتبة، القاعات الدراسية، وغيرها من الموارد التي يحتاجها برنامج الدراسات العليا .

مشكلة الدراسة:

نظرا لأهمية الدراسات العليا في الجامعات الليبية باعتبارها أحد أبرز المرتكزات العلمية التي تعتمد عليها الجامعات الليبية، وذلك لاستجابتها إلى احتياجات المجتمع في اعداد الكوادر العلمية ومتطلبات التنمية من حيث الجودة والتنوع، ولتنفيذ ذلك كله،

فإنه يجب توفير بعض الموارد اللازمة وبشكل عام، وفي كل المجالات، والمتمثلة في الطالب وعضو هيئة التدريس والموظف المختص، الموارد المادية والمتمثلة على سبيل المثال القاعات الدراسية والمكتبة والمرافق العامة وكل ما بدوره يساهم في نجاح هذا البرنامج العلمي الرفيع. حيث تقتصر هذه الدراسة في معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه برنامج التعليم العالي في المجال المحاسبي، فإنه يمكن طرح التساؤل التالي

هل تتوافر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة؟

أهداف الدراسة:-

تهدف الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تواجه الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية، تحليل هذه الصعوبات التي لها تأثير على الكفاءة التعليمية، الطلاب، المرافق العامة، نظام الدراسة، المكتبة، القاعات الدراسية، المناهج التعليمية، للوصول إلى النتائج ليتمكن الباحثان من طرح بعض التوصيات للمشاكل التي قد تواجه برنامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية موضوع الدراسة. ويأمل منها تزويد متخذي القرارات للعملية التعليمية لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتغلب على جميع الصعوبات والعوائق التي تقف حائلاً في تنفيذ هذا البرنامج العلمي لغرض تحسين العملية التعليمية، ولواكبة التطورات المستمرة الداخلية والخارجية.

فرضيات الدراسة:-

تنص الفرضية الرئيسية لهذه الدراسة على أنه :

يجب توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

بينما تتمثل الفرضيات الفرعية لهذه الدراسة في الآتي :

- 1- توفر الإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .
- 2- توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .
- 3- توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.
- 4- توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.
- 5- توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .
- 6- توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .
- 7- توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

المنهجية المتبعة:-

لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى جانبين:

الجانب الأول:- وهو الجانب الاستقرائي، حيث تم استقراء وتتبع ما كتب في الأدب المحاسبي حول ما يتعلق بموضوع الدراسة من خلال الدراسات العلمية السابقة وما تطرقت إليه المؤتمرات العلمية.

الجانب الثاني:- وهذا الجانب الخاص بالدراسة الميدانية، حيث صممت استمارة استبانة لجمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة لتحقيق أهدافها، وتحليل البيانات التي تم جمعها واستخراج النتائج المترتبة عليها.

الإطار النظري:-

الدراسات السابقة:

اولاً: دراسة (بن غربية، 1990) حيث سيتم، نركز على التعليم المحاسبي حيث أظهرت هذه الورقة أن وجود نظام تعليمي جيد ومتكامل هو حجر الأساس في عملية إعداد محاسبين مؤهلين علمياً ومهنيًا وتقنيًا، ولكي يتحقق هذا الهدف ينبغي توفر العناصر التالية :-

1- أساتذة أكفاء، سواء من حيث التأهيل العلمي أو من حيث الخبرة، بحيث يكونوا قادرين على إجراء بحوث ودراسات متعمقة، ودمج نتائج هذه البحوث والدراسات مع المقررات الدراسية .

2- توفر الكتب والدوريات الحديثة وسهولة الحصول عليها واستخدامها.

3- توفر وسائل وسبل التدريب والتطبيق العملي .

ولكي يكون التعليم المحاسبي جيداً أوصت هذه الورقة بمجموعة من التوصيات نوجز منها ما هو مرتبط بورقة بحثنا هذه :-

1- وضع أهداف محدودة ومدروسة (التخطيط) لأهداف التعليم المحاسبي، وربط هذه الأهداف باحتياجات المجتمع .

2- توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة للبحث العلمي، بالإضافة إلى التشجيع المادي والمعنوي للباحثين، وتوفير الجو الملائم للبحث العلمي.

3- تحديث وتطوير أسلوب التعليم، بحيث يعتمد على ما يعرف بعملية التعلم والبحث عن المعرفة، مع توفير الإمكانيات اللازمة .

ثانياً: دراسة (بن غربية، 1991) حيث ركزت هذه الورقة على النقاط التالية :-

1 - المكونات الأساسية للنظام التعليمي، وهذه المكونات هي :-

الطلاب - أعضاء هيئة التدريس - المناهج

3 - المحاسبة ومهارات الاتصال: - حيث توجد علاقة بين المحاسبة ومهارات الاتصال، وهذا يبدو واضحاً من خلال أحد تعريفات المحاسبة، إذ أنها تتضمن تحديد وقياس وتوصيل المعلومات إلى الأطراف ذات العلاقة، وبالتالي ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الاتصال يمثل أحد أركان المحاسبة .

4 - هناك علاقة وطيدة ومباشرة بين التنظيم المهني والبحث العلمي والتعليم المحاسبي، وهذا يعني تكامل التعليم المحاسبي والتنظيم المهني.

5 - ضرورة الاهتمام بأن تكون كافة المعلومات المحاسبية سواء تلك المستمدة من نظام المحاسبة المالية، أو تلك التي ينتجها نظام المحاسبة الإدارية متاحة لجميع مستخدمي المعلومات والتي تساهم بدون شك في تحسين نوعية القرارات الإدارية .

ومن أهم التوصيات التي تم التركيز عليها لتحسين نوعية التعليم المحاسبي:-

1- تشجيع الطلاب الأذكياء على الالتحاق ببرامج المحاسبة .

2- إدخال بعض التحسينات الضرورية على نظام إعداد الأساتذة، سواء من الناحية الأكاديمية أو من حيث الخبرة المطلوبة.

3- يجب أن ينظر إلى التعليم المحاسبي والبحث العلمي والتنظيم المهني للمحاسبين على أساس أنها عناصر مكملة لبعضها البعض.

ثالثاً: دراسة (سعد، 1995) هدفت هذه الدراسة إلى تقويم التعليم المحاسبي الجامعي في العراق، لتشخيص جوانب القوة والضعف فيه من خلال وجهة نظر هيئة التدريس، وطلبة الأقسام المحاسبية بالجامعات العراقية من خلال العناصر التالية: - (الإدارة، التخطيط، المناهج، الكتب، أعضاء هيئة التدريس، طرق التدريس، التقويم والامتحانات، الخدمات المكتبية، التدريب العملي)

وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :-

1- عدم توفر الفرص الكافية لأعضاء هيئة التدريس لتطوير خبراتهم.

2- عدم كفاية الخدمات التي تقدمها المكتبة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس .

3- عدم كفاية المناهج في إعداد الطلبة بصورة مناسبة.

وفي ضوء النتائج السابقة قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات لمعالجة نواحي القصور في التعليم المحاسبي الجامعي وتطويره، والمساهمة في تعزيز مهنة المحاسبة وبلوغها مكانة مرموقة في المجتمع.

رابعا: دراسة (حسن، سعد، 1997) من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي:

1- إن مناهج أقسام المحاسبة برغم تنوعها وشمولها للعديد من المواد التخصصية والمساعدة إلا أن هناك قصورا في نوعية المناهج المقدمة، إذ يرى الخريجون أن المناهج لا تعد الطالب للحياة العملية بكفاءة، لعوامل متعددة ومن أهمها طغيان الجانب النظري على الجانب العملي، وضعف المناهج، وعدم استخدام الحاسوب بصورة كافية، وعدم أخذ التغيرات العالمية في الحسبان، ودراسة بعض المواد الهامة مثل محاسبة التضخم، والمحاسبة الدولية، والمحاسبة الاجتماعية.

2- كشفت الدراسة أن تباين فرص العمل تؤثر على النمو المعرفي للخريجين بين القطاعات المختلفة (القطاع العام والقطاع الخاص)

ومن أهم توصيات هذه الدراسة:

1- القيام بعملية تقييم مستمرة للمناهج ومفرداتها، لتحديثها وتغطيتها بأحدث المستجدات من المعلومات في مجال التخصص.

2- ضرورة إيجاد توازن بين المواد النظرية والتطبيق من خلال صياغة المناهج بما ينسجم مع واقع العمل الفعلي .

خامسا: دراسة (جودة، 2000) وتوصلت هذه الدراسة إلى وجود مجموعة من المشاكل ومن بين أهم أسبابها ما يلي :-

1- عدم التوافق بين مخرجات التعليم في الجامعات ومتطلبات المهنة وحاجة العمل فيه، وراجع ذلك إلى نقص كبير في الكوادر المحاسبية المزودة بالمعرفة العلمية والخبرة المهنية، ويزداد هذا النقص مع تزايد الطلب على المحاسبين من سنة إلى أخرى .

- 2- هناك فجوة بين المناهج الدراسية التي تطبق في أقسام المحاسبة في الجامعات وبين متطلبات المعايير الدولية للمحاسبة .
- 3- في ضوء غياب التدريس والتدريب على استعمال الحاسبات الآلية والبرامج الجاهزة وبرامج التدقيق الآلية ظل التدريس محافظا على السجلات والدفاتر اليدوية التقليدية، حيث أدت ثورة المعلومات إلى أن أصبحت تكنولوجيا المعلومات الممثلة بالحاسبات الجزء الأكثر أهمية من موارد أي منظمة، وفرضت هذه الثورة اتباع إجراءات أمنية صارمة لتطوير وحماية هذه الموارد، وقد أدى غياب استعمال الحاسبات في تدريس المحاسبة إلى الحد من القدرة الفكرية والتطبيقية للطلبة، وقلل من إنتاجهم وكفاءتهم العلمية.
- 4- هناك قصور واضح في تشجيع البحوث العلمية وتوفير المصادر والمراجع العلمية الحديثة التي تساعد الطلبة على إجراء البحوث العلمية. وهناك عوامل أساسية تعيق تطور البحث العلمي أهمها :-
- أ- قلة المراجع ومصادر البحث الحديثة في المكتبات.
- ب- أعباء عضو هيئة التدريس الثقيلة في إلقاء المحاضرات، مما يحرمه من الوقت الكافي للبحوث .
- ج - مشاكل النشر العلمي والتحكيم .
- د - تزايد هجرة الأساتذة الأكفاء العرب إلى الخارج .
- 5 - هناك ضعف في تدريس اللغة الإنجليزية أدى إلى :-
- أ - تدني واضح في نسبة إقبال الطلبة على تعلم هذه اللغة .
- ب - انخفاض مستوى إنتاجية التعلم عند الطالب .
- ج - انخفاض مستوى الكفاءة التدريسية .
- د - غياب الطريقة الموحدة والمنهج الملائم لتدريس المحاسبة .
- هـ - تدريس المادة وكأنها امتداد للمدارس الثانوية دون الحرص على الزيادة في تطويرها .

سادسا: دراسة (الدالي، 2004) هدفت هذه الدراسة إلى :-

- التعرف على واقع التعليم المحاسبي في ليبيا .
- دراسة تحليلية لعناصر التعليم المحاسبي لغرض تطويره ولزيادة رفع كفاءة الخريجين
- إجراء دراسة اختيارية لتحديد أكثر عناصر التعليم المحاسبي تأثيرا في زيادة كفاءة ومهارة الخريجين.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث مايلي :-

- وجود علاقة بين المناهج التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والإدارة التعليمية .
- التأكيد على أن عناصر التعليم المحاسبي هي أعضاء هيئة التدريس - المناهج التعليمية - الإدارة التعليمية .
- تبين أن المناهج التعليمية هي أكثر عناصر التعليم المحاسبي مساهمة وتأثيرا في رفع كفاءة الطلبة والخريجين.

ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة مايلي:-

- ضرورة الاهتمام بصياغة مفردات التعليم المحاسبي وإيجاد التوازن بين الجانب النظري والمجال التطبيقي.
- الاهتمام بالتطوير المستمر للمناهج التعليمية بالتعليم المحاسبي، لكي تتماشى مع التطورات السريعة والمتلاحقة عالميا .
- توفير التقنيات الحديثة واستخدامها في طرق التدريس .

- حث الإدارة التعليمية على ضرورة توفير الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية بشكل مستمر، لكي يتمكن الطلبة من الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم، ولكي تتم مساعدتهم في أعداد البحوث العلمية التي تعالج مشاكل المجتمع .

سابعا: دراسة (موسى، 2013) استهدفت هذه الدراسة مدى توافر متطلبات الجودة و الاعتماد الاكاديمي في برامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية

الحكومية ، حيث اتبع الباحث منهج دراسة الحالة الذي يتيح فرصة التركيز على ظاهرة معينة عن طريق دراستها من جميع الجوانب و التعمق فيها وتحليل كل جزئياتها ، وذلك من خلال اختيار برنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة الزاوية بوصفها حالة دراسية وبهدف الحصول على المعلومات اللازمة أجرى الباحث عدة مقابلات شخصية مع المسؤولين عن برنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج وبعض الموظفين المكلفين بالإشراف على خدمات الدعم التعليمية والمرافق التابعة للبرنامج ، استخدم فيها الباحث نموذج التقييم البرامجي لتدقيق جودة واعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية ، ومن خلال الإجابات التي تم الحصول عليها و الادلة و الشواهد و البراهين الداعمة لتك الإجابات أمكن الوصول إلى نتيجة رئيسة مفادها عدم توافر متطلبات الجودة و الاعتماد الاكاديمي في برامج الدراسات العليا بقسام المحاسبة بجامعة الزاوية . وبناء على هذه النتيجة تم عرض عدد من التوصيات التي تؤكد في مجملها ضرورة مراعات متطلبات الجودة و الاعتماد الأكاديمي الصادرة من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية و التدريبية .

ثامنا: دراسة (المقلة والاريش، 2016) تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه برامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

وخلصت الدراسة الى نتيجة رئيسية مفادها أن برامج الدراسات العليا في المحاسبة بالبيئة الليبية تواجه العديد من التحديات والمشاكل التي تعوق عملية الاستفادة من هذه البرامج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد بينت نتائج الدراسة أن العوامل المرتبطة بالطالب والتي من أهمها ضعف التأهيل الأكاديمي للطالب في المرحلة الجامعية والذي نتج عنه ضعف قدرة الخريجين على اكتساب المهارات المعرفية الذهنية والتي يفترض أن يتم صقلها بمرحلة لدراسات العليا، إضافة الى تدني القدرة على الاستفادة من المراجع الحديثة والتي عادة تكون باللغة الانجليزية بسبب ضعف مستوى اللغة لديهم هي من الأسباب الرئيسية التي قد تعوق عملية الاستفادة. كما أظهرت الدراسة عدم

وضوح الرؤية المستقبلية فيما يتعلق بالسياسات التعليمية في مجال الدراسات العليا في المحاسبة بسبب التسرع في هذه البرامج التعليمية مع عدم التقنين مما نتج عنه وجود قصور في استخدام طرق تدريس حديثة وفعالة، ضعف التواصل بين الطلاب والأساتذة وبالتالي ضعف المخرجات لهذه البرامج. أما من جانب البيئة المحيطة بالعملية التعليمية فقد أظهرت الدراسة أن غياب التعاون بين أقسام الدراسات العليا بالجامعات الليبية وقلة عدد أعضاء هيئة التدريس لهذه البرامج والاعتماد على المتعاونين والنقص الحاد في المؤتمرات العلمية للطلاب عوامل أثرت سلباً على واقع الدراسات العليا في المحاسبة.

تاسعا: دراسة (ابو عودة، 2016) هدفت الدراسة الى معرفة مدى ملاءمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني دراسة حالة كلية التجارة في قطاع غزة لذلك قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي . وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن نسبة البطالة في كليات التجارة حسب عينة الدراسة قاربت 62 % ، وكانت أعلى نسبة بطالة في تخصصات المحاسبة و المالية و العلوم المصرفية ، يليها تخصص الاقتصاد وكانت نسبة البطالة بدرجة اقل في تخصص الإدارة والإحصاء و التسويق وهذه تعتبر نسبة كبيرة جداً وخصوصاً ان معظم هذه البطالة من فئة الشباب 22-25 ، ضعف اهتمام السلطة بتوفير فرص عمل ، ورسم سياسات وتخطيط حجم ونوعية الاحتياجات المستقبلية من العمالة ، وعدم وجود دراسات جوهريّة لتحديد حاجة سوق العمل من قبل الجامعات الفلسطينية .

ومن أهم توصياتها التنسيق بين القطاع العام و القطاع الخاص والجامعات لتساعد الخريج في سوق العمل وكذلك من أهم توصياتها بضرورة تركيز الجامعات على الدراسة باللغة الانجليزية و تحديث برامجها وضرورة تركيز على النوع و الجودة و ليس الكم .

مما سبق فإن الدراسات السابقة قد تناولت في معظمها المشاكل والصعوبات التي تواجه برنامج الدراسات العليا في التعليم المحاسبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، إلا أن هذه الدراسة ركزت على وجهة نظر طالب الدراسات العليا في المجال المحاسبي.

الدراسة الميدانية

أولاً-أداة جمع البيانات

إن طبيعة موضوع البحث فرض نوعاً محدداً من أدوات جمع البيانات وتحليلها وهي استمارة الاستبانة حيث إن دقة ومصداقية البيانات التي يتم جمعها يعتمد على حسن اختيار الباحث للأداة التي تستخدم لذلك مع الحرص على صياغة مجموعة من الأسئلة تعد بهدف الحصول على بيانات تخدم أساساً دراسة الموضوع من خلال مشكلة البحث والفرضيات المعدة لذلك .

1- تصميم استمارة الاستبانة :

لقد تم تصميم استمارة الاستبانة بشكل مبدئي من خلال ما تم استخلاصه من الجانب النظري لهذه الدراسة ويرى الباحثان ضرورة تقسيم استمارة الاستبانة إلى عدة أجزاء ، وقد روعي في إعداد الاستبانة وضوح الفقرات وسهولة الإجابة عليها ، حيث طلب من المستجيب وضع علامة (✓) أمام الإجابة التي يراها مناسبة.

2- اختبارات الصدق «الصلاحية

للتأكد من صدق وصلاحية استمارة الاستبانة قام الباحثان بالاختبارات الآتية :

1- صدق المحتوى (أو صدق المضمون) Content validity

لقد راع الباحثان جانب صدق المحتوى في الاستمارة ، من خلال التأكد من أن جميع الأسئلة التي تحتويها الاستمارة تغطي جميع أبعاد المشكلة قيد الدراسة ، كما تغطي جميع جوانب وأبعاد الفرضيات الرئيسية والفرعية المنتقاة من الإطار النظري للدراسة .

2- الصدق الظاهري: Face validity

للتأكد من أن أسئلة الاستبانة تحقق الغرض الذي أعدت من أجله وهو هدف الدراسة، تم عرض الاستبانة على أساتذة متخصصين في علم المحاسبة والإحصاء ، وبعد أن تم جمع آراء وملاحظات جميع هؤلاء المتخصصين على فقرات استمارة الاستبانة تم إجراء التعديلات اللازمة سواء بالحذف أو الإضافة في الفقرات حتى تم التوصل إلى الصورة

التي أعدت للتطبيق وهي تضم سبع مجموعات رئيسية من الأسئلة وهي كالآتي :-

المجموعة الأولى:- وتضم 5 أسئلة شخصية وتشمل الحالة الاجتماعية ، العمر ، حالة الطالب ، مرحلة الدراسة وفترة الدراسة.

المجموعة الثانية:- وتشمل 20 عبارة حول مدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

المجموعة الثالثة:- وتشمل 12 عبارة حول مدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

المجموعة الرابعة:- وتشمل 13 عبارة حول مدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

المجموعة الخامسة:- وتشمل 24 عبارة حول مدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

المجموعة السادسة:- وتشمل 18 عبارة حول مدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

المجموعة السابعة:- وتشمل 9 عبارات حول مدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

المجموعة السابعة:- وتشمل 9 عبارات حول مدى توفر المواصفات اللازمة بالمنهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

وبعد عملية التعديل قام الباحثان بتوزيع عدد (100) استمارة استبيان على طلبة الدراسات العليا الذين تم اختيارهم بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية . وبعد فترة تم الحصول على 77 استمارة استبيان صالحة للتحليل والجدول رقم (1) يبين عدد الاستمارات الموزعة والمتحصل عليه نسبة الاستمارات القابلة للتحليل حسب الجامعات قيد الدراسة.

جدول رقم (1) عدد الاستثمارات الموزعة والمسترجعة ونسبة الاستثمارات القابلة للتحليل حسب

الجامعات قيد الدراسة

الجامعة	عدد الاستثمارات الموزعة	عدد الاستثمارات المسترجعة	نسبة المسترجع %
جامعة الزاوية / كلية الاقتصاد	25	25	100
جامعة طرابلس / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية	25	20	80
الأكاديمية الليبية / مدرسة العلوم الإدارية والمالية	25	23	92
جامعة الجبل الغربي / كلية المحاسبة / غريان	25	9	36
المجموع	100	77	77

من الجدول رقم (1) نلاحظ أن نسبة عدد الاستثمارات القابلة للتحليل 77 % من عدد الاستثمارات الموزعة وهي نسبة كبيرة.

ثانياً: - وصف وتحليل البيانات (اختبار فرضيات الدراسة)

بعد تجميع استمارات الاستبيانة استخدم الباحثان الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث تم ترميز الإجابات كما بالجدول رقم (2)

جدول رقم (2) توزيع الدرجات على الإجابات المتعلقة بالمقياس الثلاثي

الإجابة	لا	لا أدري	نعم
الدرجة	1	2	3

من خلال الجدول رقم (2) يكون متوسط درجة الموافقة (2) . فإذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يزيد معنوياً عن (2) فيدل على ارتفاع درجة الموافقة . أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنوياً عن (2) فيدل على انخفاض درجة الموافقة ، في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة لا تختلف معنوياً عن (2) فيدل على أن درجة الموافقة متوسطة ، وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة

تختلف معنويا عن (2) أم لا . وبعد الانتهاء من ترميز الإجابات و إدخال البيانات الأولية باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة (SPSS) (Statistical Package for Social Science) تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات الأولية كما يلي:

1- اختبار الثبات والصدق: Reliability and Validate للتأكد من ثبات الاختبار "أداة الدراسة" قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا Cornbach Alpha . والصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي للثبات للتأكد من صدق الاستمارة فكانت النتائج كما بالجدول رقم (3).

جدول رقم (3) نتائج اختبار كرونباخ ألفا

م	المجموعة	عدد العبارات	معامل الثبات	معامل الصدق
1	مدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	20	0.620	0.787
2	مدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	12	0.853	0.924
3	مدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.	13	0.873	0.934
4	مدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.	24	0.859	0.927
5	مدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .	18	0.790	0.889
6	مدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .	9	0.850	0.922

م	المجموعة	عدد العبارات	معامل الثبات	معامل الصدق
7	مدى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .	9	0.784	0.885
8	المشاكل التي تواجه طالب الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .	105	0.937	0.978

من خلال الجدول رقم (3) نلاحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا (α) (معامل الثبات) ومعامل الصدق لكل مجموعة من عبارات استمارة الاستبيان تتراوح بين (0.620 إلى 0.937) وهي قيم كبيرة أكبر من 0.60 وهذا يدل على توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في الإجابات. وكذلك فإن معاملات الصدق تتراوح بين (0.787 إلى 0.978) وهي كبيرة قريبة من الواحد الصحيح فهذا يدل على توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من الاعتماد على هذه الإجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها.

2- خصائص مفردات عينة الدراسة

1- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الجامعات

جدول رقم (4) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب الجامعات

النسبة %	العدد	الجامعة
32.5	25	جامعة الزاوية / كلية الاقتصاد
26.0	20	جامعة طرابلس / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
29.9	23	الأكاديمية الليبية / مدرسة العلوم الإدارية والمالية
11.7	9	جامعة الجبل الغربي / كلية المحاسبة / غريان
100.0	77	المجموع

من خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة من جامعة الزاوية / كلية الاقتصاد ويمثلون نسبة (32.5 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، تم يليه من الأكاديمية الليبية/ مدرسة العلوم الإدارية والمالية ويمثلون نسبة (29.9 %) من جميع مفردات عينة الدراسة، ثم يليه من جامعة طرابلس / كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويمثلون نسبة (26 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، والباقي من جامعة الجبل الغربي/كلية المحاسبة/غريان ويمثلون نسبة (11.7 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

2- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية

جدول رقم (5) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية

النسبة %	العدد	الحالة الاجتماعية
71.4	55	أعزب
28.6	22	متزوج
100.0	77	المجموع

من خلال الجدول رقم (5) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة من العزاب ويمثلون نسبة (71.4 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، والباقي متزوجون ويمثلون نسبة (28.6 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

3- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر

جدول رقم (6) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب العمر

النسبة %	العدد	العمر
79.2	61	35 - 26
20.8	16	45 - 36
100.0	77	المجموع

من خلال الجدول رقم(6) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهم من 26 إلى 35 سنة ويمثلون نسبة (79.2 %) من مفردات عينة الدراسة ، والباقي ممن أعمارهم من 36 إلى 45 سنة ويمثلون نسبة (20.8 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

4- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب حالة الطالب

جدول رقم(7) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب حالة الطالب

حالة الطالب	العدد	النسبة %
متفرغ للدراسة	27	35.1
غير متفرغ للدراسة	50	64.9
المجموع	77	100.0

من خلال الجدول رقم (7) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة من غير المتفرغين للدراسة ويمثلون نسبة (64.9 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، والباقي متفرغون للدراسة ويمثلون نسبة (35.1 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

5- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب مرحلة الدراسة

جدول رقم (8) التوزيع التكراري والنسبي المثوي لمفردات عينة الدراسة حسب مرحلة الدراسة

مرحلة الدراسة	العدد	النسبة %
مرحلة دراسة المواد	51	66.2
مرحلة إعداد البحث	26	33.8
المجموع	77	100.0

من خلال الجدول رقم (8) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ممن هم في مرحلة دراسة المواد يمثلون نسبة (66.2 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، والباقي ممن هم من مرحلة إعداد البحث ويمثلون نسبة (33.8 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

6- توزيع مفردات عينة الدراسة حسب فترة الدراسة

جدول رقم (9) التوزيع التكراري والنسبي المتوي لمفردات عينة الدراسة حسب فترة الدراسة

النسبة %	العدد	فترة الدراسة
48.1	37	سنتان
31.2	24	ثلاث سنوات
20.8	16	أكثر من ثلاث سنوات
100.0	77	المجموع

من خلال الجدول رقم (9) نلاحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة فترة دراستهم سنتان ويمثلون نسبة (48.1 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، تم يليهم ممن فترة دراستهم ثلاث سنوات ويمثلون نسبة (31.2 %) من جميع مفردات عينة الدراسة ، والباقي فترة دراستهم أكثر من ثلاث سنوات ويمثلون نسبة (20.8 %) من جميع مفردات عينة الدراسة.

3- اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

8- مدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم

المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (10) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل سؤال على النحو التالي
الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (10) نتائج اختبار ولوكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة

بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

الدالة الحسوبة	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط	العبرة	
.000	-5.965	.733	2.68	هل تعتبر اللغة الإنجليزية للدراسات العليا ذات أهمية ؟	1
.000	-7.905	.428	2.88	هل تعتبر إلمام الطالب بلوائح الدراسات العليا مهم ؟	2
.000	-3.487	.905	2.39	هل ترى بأن تفرغ الطالب لبرنامج الدراسات العليا ضروري ؟	3
.031	-2.151	.930	2.23	هل تعتبر التقاء أعضاء هيئة التدريس بالطلاب بعد الانتهاء من المحاضرة مهم ؟	4
.059	-1.886	.951	2.21	هل تعتبر رغبة الطلاب في الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بعد موعد المحاضرة الرسمي ذات أهمية ؟	5
.000	-7.863	.447	2.90	هل تعتبر التزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد إلقاء المحاضرة خلال الفصل الدراسي مهم ؟	6
.000	-5.347	.782	2.60	هل تعتبر أن عدد المحاضرات خلال الفصل الدراسي من 13-14 أسبوعا كاف ؟	7
.000	-5.421	.765	2.60	هل تعتبر توصية عضو هيئة التدريس باستخدام المراجع العربية والأجنبية ذات أهمية ؟	8
.000	-5.334	.717	2.55	هل يواجه الطالب بعض العراقيل في موافقة القسم على المقترح المقدم للدراسة البحثية ؟	9

الدلالة المحسوبة	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط	العبارة	
.000	-3.841	.779	2.38	هل ترى أن امتداد طول الفترة الزمنية للدراسة البحثية ترجع إلى عدم تفرغ الأستاذ المشرف ؟	10
.024	-2.255	.934	1.75	هل ترى أن دراسة مواد كبديل للرسالة البحثية أفضل ؟	11
.000	-7.140	.570	2.79	هل لديك الإمكانيات في استخدام الحاسب الآلي ؟	12
.085	-1.723	.914	2.18	هل ترى أن الطالب على استعداد تام لإعداد موضوعات المقرر؟	13
.262	-1.121	.710	2.09	عدم وجود إمكانيات علمية لدى الطالب ؟	14
.000	-4.323	.670	2.38	عدم توفر الكتب والمراجع بالشكل المطلوب ؟	15
.000	-3.683	.650	2.30	عدم تفرغ الطالب للدراسة ؟	16
.279	-1.083	.946	2.12	هل الطالب لديه القدرة على توصيل المعلومات أثناء إلقاء أوراقهم البحثية ؟	17
.000	-4.565	.837	1.49	هل ترى بان عدد طلاب الدراسات العليا أكثر من اللازم من حيث العدد ؟	18
.000	-6.120	.712	1.31	هل توفرت لك فرصة الدراسة العليا على نفقة المجتمع ؟	19
.185	-1.324	.942	1.86	هل فرصة الحصول على لائحة الدراسات العليا متوفرة وبشكل سهل ؟	20

من خلال الجدول رقم (10) نلاحظ أن:

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات

عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :

1. هل تعتبر اللغة الإنجليزية للدراسات العليا ذات أهمية ؟
 2. هل تعتبر إمام الطالب بلوائح الدراسات العليا مهم ؟
 3. هل ترى بأن تفرغ الطالب لبرنامج الدراسات العليا ضروري ؟
 4. هل تعتبر التقاء أعضاء هيئة التدريس بالطلاب بعد الانتهاء من المحاضرة مهم ؟
 5. هل تعتبر التزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد إلقاء المحاضرة خلال الفصل الدراسي مهم ؟
 6. هل تعتبر أن عدد المحاضرات خلال الفصل الدراسي من 13-14 أسبوعا كاف ؟
 7. هل تعتبر توصية عضو هيئة التدريس باستخدام المراجع العربية و الأجنبية ذات أهمية ؟
 8. هل يواجه الطالب بعض العراقيل في موافقة القسم على المقترح المقدم للدراسة البحثية ؟
 9. هل ترى أن امتداد طول الفترة الزمنية للدراسة البحثية ترجع إلى عدم تفرغ الأستاذ المشرف ؟
 10. هل لديك الإمكانيات في استخدام الحاسب الآلي ؟
 11. عدم توفر الكتب والمراجع بالشكل المطلوب ؟
 12. عدم تفرغ الطالب للدراسة ؟
- لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الأسئلة تزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه الأسئلة
- 2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للأسئلة التالية :
1. هل تعتبر رغبة الطلاب في الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس بعد موعد المحاضرة الرسمي ذات أهمية ؟

2. هل ترى أن الطالب على استعداد تام لإعداد موضوعات المقرر؟
 3. عدم وجود إمكانيات علمية لدى الطالب ؟
 4. هل الطالب لديه القدرة على توصيل المعلومات أثناء إلقاء أوراقهم البحثية ؟
 5. هل فرصة الحصول على لائحة الدراسات العليا متوفرة وبشكل سهل ؟
- لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه الأسئلة متوسطة
- 3- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :-
 1. هل ترى أن دراسة مواد كبديل للرسالة البحثية أفضل ؟
 2. هل ترى بأن عدد طلاب الدراسات العليا أكثر من اللازم من حيث العدد ؟
 3. هل توفرت لك فرصة الدراسة العليا على نفقة المجتمع ؟
- لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه الأسئلة
- ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (11) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :
- الفرضية الصفرية:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمستوى الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)
- الفرضية البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر

الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (11) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.2838	.20955	11.883	76	.000

من خلال الجدول رقم (11) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (11.883) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.2838) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يشير إلى وجود انخفاض في مستوى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. طلبة الدراسات العليا ليس لديهم إلمام باللغة الإنجليزية على الرغم من أهميتها.
2. طلبة الدراسات العليا ليس لديهم إلمام بلوائح الدراسات العليا على الرغم من أهمية ذلك.
3. معظم طلبة الدراسات العليا غير متفرغين لبرنامج الدراسات العليا على الرغم من أهمية ذلك.
4. ليس هناك التقاء أعضاء هيئة التدريس بالطلاب بعد الانتهاء على الرغم من أهمية ذلك.

5. ليس هناك التزام لأعضاء هيئة التدريس بمواعيد إلقاء المحاضرة خلال الفصل الدراسي

6. ليس هناك التزام بعدد المحاضرات خلال الفصل الدراسي من 13-14 أسبوعاً على الرغم من أهمية ذلك.

7. لا يقوم عضو هيئة التدريس بتوصية الطلبة باستخدام المراجع العربية و الأجنبية على الرغم من أهمية ذلك.

8. يواجه الطالب بعض العراقيل في موافقة القسم على المقترح المقدم للدراسة البحثية

9. عدم تفرغ الأستاذ المشرف مما يطول في الفترة الزمنية للدراسة البحثية .

10. عدم توفر الكتب والمراجع بالشكل المطلوب

11. عدم تفرغ الطالب للدراسة

9- مدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات

اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية

بالمناطق الغربية . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت

النتائج كما في الجدول رقم (12) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل سؤال

على النحو التالي

الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنوياً عن متوسط

المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنوياً عن

متوسط المقياس (2)

جدول رقم (12) نتائج اختبار ولوكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

الدلالة المحسوبة	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط	العبارة	
.000	-5.341	.767	2.58	هل هناك التزام من الأستاذ بمواعيد بداية ونهاية المحاضرة ؟	1
1.000	.000	.932	2.00	هل يعالج الأستاذ موضوعات المقرر بعمق ؟	2
.000	-3.543	.859	2.38	هل هناك تشجيع من الأستاذ بإشراك الطلاب في المحاضرة و التعبير عن وجهة نظرهم ؟	3
.218	-1.231	.923	2.13	هل ترى بان الأستاذ يستثمر في الوقت الفعلي في التدريس أثناء المحاضرة ؟	4
.012	-2.500	.880	2.26	هل ترى بأن الأستاذ لديه الدراية العالية بموضوع المقرر ؟	5
.002	-3.048	.847	2.31	هل ترى أن الأستاذ له القدرة على جذب انتباه الطلاب ؟	6
.522	-.640	.894	2.06	هل يقدم الأستاذ أمثلة و حالات عملية فعالة ؟	7
.000	-6.155	.664	2.65	هل تعتبر توفير الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس له أهمية نسبية ؟	8
.000	-7.889	.420	2.86	هل يجب أن يكون عضو هيئة التدريس ملماً بطرق التدريس ؟	9
.002	-3.063	.737	1.73	هل يعتمد عضو هيئة التدريس على المراجع الأجنبية ؟	10

الدلالة المحسوبة	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط	العبرة	
.131	-1.511 ^c	.823	1.86	هل ترى أن عضو هيئة التدريس مواكب للتطورات التي تحدث على التخصص ويتناولها ضمن المقررات الدراسية؟	11
.000	-5.821	.708	2.62	هل يمنح عضو هيئة التدريس فرصة المشاركة للطلاب أثناء المحاضرة؟	12

من خلال الجدول رقم (12) نلاحظ أن

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :

1. هل هناك التزام من الأستاذ بمواعيد بداية ونهاية المحاضرة ؟
 2. هل هناك تشجيع من الأستاذ بإشراك الطلاب في المحاضرة و التعبير عن وجهة نظرهم ؟
 3. هل ترى بأن الأستاذ لديه الدراية العالية بموضوع المقرر ؟
 4. هل ترى أن الأستاذ له القدرة على جذب انتباه الطلاب ؟
 5. هل تعتبر توفير الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس له أهمية نسبية ؟
 6. هل يجب أن يكون عضو هيئة التدريس ملماً بطرق التدريس ؟
 7. هل يمنح عضو هيئة التدريس فرصة المشاركة للطلاب أثناء المحاضرة؟
- لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الأسئلة تزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه الأسئلة

2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للأسئلة التالية :

1. هل يعالج الأستاذ موضوعات المقرر بعمق ؟

2. هل ترى بأن الأستاذ يستثمر في الوقت الفعلي في التدريس أثناء المحاضرة ؟
3. هل يقدم الأستاذ أمثلة وحالات عملية فعالة ؟
4. هل ترى أن عضو هيئة التدريس مواكب للتطورات التي تحدث على التخصص ويتناولها ضمن المقررات الدراسية ؟
- لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه الأسئلة متوسطة
- 3- الدلالة المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسط إجابات مفردات عينة الدراسة يقل عن متوسط المقياس (2) للسؤال التالي :-
1. هل يعتمد عضو هيئة التدريس على المراجع الأجنبية ؟
- لذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذا السؤال ونقبل الفرضية البديلة له وحيث إن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة على هذا السؤال يقل عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على انخفاض درجة الموافقة على هذا السؤال
- ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (13) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :
- الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)
- الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (13) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.2868	.49476	5.087	76	.000

من خلال الجدول رقم (13) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (5.087) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.2868) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2)، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في مستوى توفر المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. هناك التزام من الأستاذ بمواعيد بداية ونهاية المحاضرة .
2. هناك تشجيع من الأستاذ بإشراك الطلاب في المحاضرة و التعبير عن وجهة نظرهم .
3. الأستاذ لديه الدراية العالية بموضوع المقرر .
4. الأستاذ له القدرة على جذب انتباه الطلاب .
5. توفير الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس له أهمية نسبية .
6. يجب أن يكون عضو هيئة التدريس ملماً بطرق التدريس .
7. يمنح عضو هيئة التدريس فرصة المشاركة للطلاب أثناء المحاضرة. ولكن:
 1. لا يعالج الأستاذ موضوعات المقرر بعمق.
 2. الأستاذ لا يستثمر في الوقت الفعلي في التدريس أثناء المحاضرة .

3. لا يقدم الأستاذ أمثلة و حالات عملية فعالة .
4. عضو هيئة التدريس غير مواكب للتطورات التي تحدث على التخصص ويتناولها ضمن المقررات الدراسية
- 10- مدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (14) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل سؤال على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (14) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1 هل تعتبر موقع الكلية لبرنامج الدراسات العليا مناسب للطالب و عضو هيئة التدريس ؟	2.30	.933	-2.692	.007
2 هل تتوفر وسائل الراحة (مقهى - حدائق - مرافق عامة)؟	1.96	.993	-.346	.729
3 هل ترى وجود آلات تصوير داخل المكتبة مهماً ؟	2.74	.657	-6.582	.000
4 هل هناك موظف مختص بالتصوير ؟	1.74	.951	-2.325	.020

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
5 هل تكلفة التصوير بأسعار مناسبة ؟	2.05	.972	-.471	.637
6 هل هناك حدائق داخل سياج الجامعة ؟	1.94	.978	-.585	.558
7 هل هناك موقف خاص لسيارات الطلبة ؟	2.65	.739	-5.812	.000
8 هل هناك مواقف مخصصة للحافلات ؟	1.68	.865	-3.101	.002
9 هل يوجد حافلات مخصصة لنقل الطلاب ؟	1.47	.771	-5.009	.000
10 هل هناك أجهزة حاسوب مخصصة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا داخل الكلية ؟	1.53	.867	-4.185	.000
11 هل هناك لوحة إعلانات يوضع عليها المواد المقررة للطلاب خلال فترة الدراسة ؟	2.64	.759	-5.658	.000
12 هل هناك كافييريا خاصة لطلبة الدراسات العليا ؟	1.83	.979	-1.501	.133
13 هل هناك أماكن لسكن الطلاب الذين يقيمون في أماكن بعيدة على مكان الدراسة ؟	1.38	.689	-5.908	.000

من خلال الجدول رقم (14) نلاحظ أن:

- 1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :

1. هل تعتبر موقع الكلية لبرنامج الدراسات العليا مناسباً للطالب و عضو هيئة التدريس ؟
2. هل ترى وجود آلات تصوير داخل المكتبة مهماً ؟
3. هل هناك موقف خاص لسيارات الطلبة ؟
4. هل هناك لوحة إعلانات يوضع عليها المواد المقررة للطلاب خلال فترة الدراسة ؟
لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الأسئلة تزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه الأسئلة
- 2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للأسئلة التالية :
 1. هل تتوفر وسائل الراحة (مقهى - حدائق - مرافق عامة) ؟
 2. هل تكلفة التصوير بأسعار مناسبة ؟
 3. هل هناك حدائق داخل سياج الجامعة ؟
 4. هل هناك كافيتيريا خاصة لطلبة الدراسات العليا ؟
 لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه الأسئلة متوسطة
- 3- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :-
 1. هل هناك موظف مختص بالتصوير ؟
 2. هل هناك مواقف مخصصة للحافلات ؟
 3. هل توجد حافلات مخصصة لنقل الطلاب ؟
 4. هل هناك أجهزة حاسوب مخصصة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا داخل الكلية ؟

5. هل هناك أماكن لسكن الطلاب الذين يقيمون في أماكن بعيدة على مكان الدراسة ؟
 لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن
 متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الأسئلة تقل عن متوسط المقياس (2)
 ، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه الأسئلة
 ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج
 الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات
 إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار
 (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (15) ، حيث كانت
 الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر
 المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات
 الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر
 المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات
 الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (15) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع
 الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في

الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	1.9920	.54544	-.129	76	.898

من خلال الجدول رقم (15) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (- .129) بدلالة

محسوبة (0.898) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية ، وهذا يشير إلى وجود تدني في مستوى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث أن:-

1. ليس هناك موظف مختص بالتصوير
2. ليس هناك مواقف مخصصة للحافلات .
3. لا يوجد حافلات مخصصة لنقل الطلاب .
4. ليس هناك أجهزة حاسوب مخصصة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا داخل الكلية.
5. ليس هناك أماكن لسكن الطلاب الذين يقيمون في أماكن بعيدة على مكان الدراسة.
6. لا تتوفر وسائل الراحة (مقهى - حدائق - مرافق عامة) بالشكل المطلوب
7. تكلفة التصوير ليست بأسعار مناسبة .
8. ليس هناك حدائق داخل سياج الجامعة .
9. ليس هناك كافيديريا خاصة لطلبة الدراسات العليا .

11- مدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية.

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية. تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (16) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبدلية لها لكل عبارة على النحو التالي

الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (16) نتائج اختبار ولوكوسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1 هل هناك معايير محددة لقبول الطلاب في برنامج الدراسات العليا ؟	2.56	.786	-5.103	.000
2 هل يتم إجراء امتحان قبول لطلاب الدراسات العليا ؟	2.90	.416	-7.967	.000
3 هل يتم تقديم المحاضرات في موعدها حسب الجدول المحدد لها ؟	2.61	.781	-5.427	.000
4 هل يتم تناول المحاضرات بشكل شيق ؟	1.96	.924	-.372	.710
5 هل هناك مرونة في تسجيل المواد الدراسية ؟	2.00	.973	.000	1.000
6 هل هناك استمارة خاصة بتسجيل المواد تمنح للطلاب عند اختياره المواد الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي ؟	2.40	.877	-3.679	.000
7 هل تمنح للطلاب فرصة الانسحاب الجزئي للمواد الدراسية ؟	2.75	.588	-6.932	.000
8 هل تمنح للطلاب فرصة إيقاف القيد الدراسي ؟	2.91	.403	-8.030	.000
9 هل يخصص مرشد أكاديمي للطلاب خلال فترة الدراسة ؟	1.31	.674	-6.290	.000
10 هل هناك تنظيم إداري يسهل على الطالب اختيار المواد خلال الفترة المحددة لذلك ؟	1.62	.889	-3.442	.001
11 هل يتم تدليل الصعاب أمام الطالب في الجوانب الإدارية للحصول على تعريف طالب مثلاً وغيرها ؟	1.99	.939	-.122	.903

الدلالة المحسوبة	إحصائي الاختبار	الانحراف المعياري	المتوسط	العبارة	
.000	-3.881	.848	1.58	هل هناك دليل للتعريف ببرنامج الدراسات العليا ؟	12
.002	-3.118	.929	2.35	هل يتم تعريف الطالب بمقررات المواد وتوزيع الدرجات خلال الفصل الدراسي؟	13
1.000	.000	.918	2.00	هل توزيع الدرجات الخاصة بالمقرر يتصف بالعدالة ؟	14
.000	-3.491	.874	2.38	هل عدد الامتحانات خلال الفصل يعتبر مناسباً ؟	15
.000	-6.380	.654	2.69	هل يتم الإعلان على مواعيد الامتحانات مبكراً ؟	16
.001	-3.457	.823	2.35	هل يعتبر جدول الامتحانات مناسباً للطلاب ؟	17
.001	-3.299	.870	2.35	هل تعتبر الوقت المخصص للامتحانات مناسباً ؟	18
.101	-1.638	.894	2.17	هل تتصف الامتحانات بكل موضوعية ؟	19
.000	-4.09	.818	2.43	هل الامتحانات تغطي محتويات المقرر ؟	20
.000	-6.128	.697	2.68	هل المواد التخصصية تمثل النسبة الأكبر من باقي المواد الدراسية خلال فترة الدراسة؟	21
.007	-2.714	.764	1.75	هل هناك فرصة للطلاب للانتقال من كلية إلى كلية مناظرة لها ؟	22
.216	-1.236	.827	2.12	هل توجد لائحة تنظم العمل داخل الكلية ؟	23
.009	-2.626	.834	2.26	هل هناك التزام باللوائح من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة ؟	24

من خلال الجدول رقم (16) نلاحظ أن

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للعبارات التالية :

1. هل هناك معايير محددة لقبول الطلاب في برنامج الدراسات العليا ؟
2. هل يتم إجراء امتحان قبول لطلاب الدراسات العليا ؟
3. هل يتم تقديم المحاضرات في موعدها حسب الجدول المحدد لها ؟
4. هل هناك استمارة خاصة بتسجيل المواد تمنح للطلاب عند اختياره المواد الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي ؟
5. هل تمنح للطلاب فرصة الانسحاب الجزئي للمواد الدراسية ؟
6. هل تمنح للطلاب فرصة إيقاف القيد الدراسي ؟
7. هل يتم تعريف الطالب بمقررات المواد وتوزيع الدرجات خلال الفصل الدراسي ؟
8. هل يتم الإعلان على مواعيد الامتحانات مبكراً ؟
9. هل يعتبر جدول الامتحانات مناسباً للطلاب ؟
10. هل تعتبر الوقت المخصص للامتحانات مناسباً ؟
11. هل الامتحانات تغطي محتويات المقرر ؟
12. هل المواد التخصصية تمثل النسبة الأكبر من باقي المواد الدراسية خلال فترة الدراسة ؟

13. هل هناك التزام باللوائح من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة ؟

14. هل عدد الامتحانات خلال الفصل يعتبر مناسباً ؟

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات

2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) (للعبارات التالية :

1. هل يتم تناول المحاضرات بشكل شيق ؟
 2. هل هناك مرونة في تسجيل المواد الدراسية ؟
 3. هل يتم تذليل الصعاب أمام الطالب في الجوانب الإدارية للحصول على تعريف طالب مثلاً و غيرها ؟
 4. هل توزيع الدرجات الخاصة بالمقرر يتصف بالعدالة ؟
 5. هل تتصف الامتحانات بكل موضوعية ؟
 6. هل توجد لائحة تنظم العمل داخل الكلية ؟
- لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة

3- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) (ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :-

1. هل يخصص مرشد أكاديمي للطلاب خلال فترة الدراسة ؟
 2. هل هناك تنظيم إداري يسهل على الطالب اختيار المواد خلال الفترة المحددة لذلك ؟
 3. هل هناك دليل للتعريف ببرنامج الدراسات العليا ؟
 4. هل هناك فرصة للطلاب للانتقال من كلية إلى كلية مناظرة لها ؟
- لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه الأسئلة

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية

استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (17) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (17) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.2549	.39087	5.722	76	.000

من خلال الجدول رقم (17) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (5.722) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.2549) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2) ، وهذا يشير إلى وجود ارتفاع في مستوى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. هناك معايير محددة لقبول الطلاب في برنامج الدراسات العليا .

2. يتم إجراء امتحان قبول لطلاب الدراسات العليا .
 3. يتم تقديم المحاضرات في موعدها حسب الجدول المحدد لها .
 4. هناك استمارة خاصة بتسجيل المواد تمنح للطلاب عند اختياره المواد الدراسية قبل بداية الفصل الدراسي .
 5. تمنح للطلاب فرصة الانسحاب الجزئي للمواد الدراسية.
 6. تمنح للطلاب فرصة إيقاف القيد الدراسي .
 7. يتم تعريف الطالب بمقررات المواد وتوزيع الدرجات خلال الفصل الدراسي.
 8. يتم الإعلان على مواعيد الامتحانات مبكراً .
 9. يعتبر جدول الامتحانات مناسباً للطلاب .
 10. يعتبر الوقت المخصص للامتحانات مناسباً .
 11. الامتحانات تغطي محتويات المقرر .
 12. المواد التخصصية تمثل النسبة الأكبر من باقي المواد الدراسية خلال فترة الدراسة.
 13. هناك التزام باللوائح من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 14. عدد الامتحانات خلال الفصل يعتبر مناسباً .
- 12- مدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .**
- لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (18) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل سؤال على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (18) نتائج اختبار ولوكوسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1 هل توجد مكتبة بمكان الدراسة ؟	2.75	.652	-6.653	.000
2 هل تتوفر بالمكتبة منظومة تساعد على البحث عن المراجع من قبل الطالب و عضو هيئة التدريس و الباحث ؟	1.61	.920	-3.441	.001
3 هل يوجد دليل فهرسة جيد للكتب ؟	1.81	.946	-1.780	.075
4 هل توجد أماكن مخصصة في المكتبة للمطالعة ؟	2.70	.689	-6.277	.000
5 هل يوجد موظف مختص للبحث على الكتب للطالب ؟	2.14	.969	-1.287	.198
6 هل توجد مرونة في التعامل مع موظفي المكتبة ؟	2.39	.891	-3.536	.000
7 هل هناك توافق بين أعداد الطلبة و استيعاب المكتبة لهم ؟	2.16	.961	-1.414	.157
8 هل يوجد نظام استعارة للكتب يلاءم الطلبة من حيث التوقيت ؟	2.23	.958	-2.092	.036

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
9 يتم تصنيف الكتب بأسلوب جيد داخل المكتبة ؟	1.99	.993	-.115	.908
10 هل يمكن الحصول على المراجع بشكل سهل من المكتبة ؟	2.10	.968	-.943	.346
11 هل توفر المكتبة المراجع في شكل كتب و دوريات و غيرها ؟	2.00	.960	.000	1.000
12 هل توفر المكتبة الكتب والدوريات و المؤتمرات و الندوات العلمية ؟	1.71	.916	-2.630	.009
13 هل ترى بأن المكتبة لها اشتراكات في المجالات العلمية المحلية و العربية و الدولية ؟	1.39	.672	-5.921	.000
14 هل هناك تحفظ من المكتبة على استعارة بعض المراجع ؟	2.08	.943	-.728	.467
15 إذا كانت الإجابة بنعم . فهل التحفظ لاستعارة الكتب لمحدودية الكتب الموجودة بالمكتبة ؟	2.30	.708	-3.429	.001
16 هل التحفظ لاستعارة الكتب للاستعمال السيئ لهذه الكتب؟	1.94	.732	-.781	.435
17 هل يوجد قسم خاص لمبيعات الكتب ؟	1.91	.934	-.855	.392
18 إذا كانت الإجابة بنعم .هل يقدم للطالب المراجع بأسعار مشجعة ؟	2.00	.778	.000	1.000

من خلال الجدول رقم (18) نلاحظ أن:

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للأسئلة التالية :

1. هل توجد مكتبة بمكان الدراسة ؟

2. هل توجد أماكن مخصصة في المكتبة للمطالعة ؟

3. هل توجد مرونة في التعامل مع موظفي المكتبة ؟

4. هل يوجد نظام استعارة للكتب يلاءم الطلبة من حيث التوقيت ؟

5. فهل التحفظ لاستعارة الكتب لمحدودية الكتب الموجودة بالمكتبة ؟

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط

المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات

2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للعبارات التالية :

1. هل يوجد دليل فهرسة جيد للكتب ؟

2. هل يوجد موظف مختص للبحث على الكتب للطلاب ؟

3. هل هناك توافق بين أعداد الطلبة و استيعاب المكتبة لهم ؟

4. يتم تصنيف الكتب بأسلوب جيد داخل المكتبة ؟

5. هل يمكن الحصول على المراجع بشكل سهل من المكتبة ؟

6. هل توفر المكتبة المراجع في شكل كتب و دوريات و غيرها ؟

7. هل هناك تحفظ من المكتبة على استعارة بعض المراجع ؟

8. هل التحفظ لاستعارة الكتب للاستعمال السيئ لهذه الكتب ؟

9. هل يوجد قسم خاص لمبيعات الكتب ؟

10. هل يقدم للطلاب المراجع بأسعار مشجعة ؟

لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه العبارات متوسطة

3- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط المقياس (2) للعبارات التالية :-

1. هل تتوفر بالمكتبة منظومة تساعد على البحث عن المراجع من قبل الطالب و عضو هيئة التدريس و الباحث ؟

2. هل توفر المكتبة الكتب والدوريات و المؤتمرات و الندوات العلمية ؟

3. هل ترى بأن المكتبة لها اشتراكات في المجالات العلمية المحلية و العربية و الدولية ؟

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه الأسئلة

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (19) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الفرضية البديلة: المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (19) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في

الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.0671	.40908	1.439	76	.154

من خلال الجدول رقم (19) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (1.439) بدلالة محسوبة (0.154) وهي أكبر من مستوى المعنوية (0.05) لذلك لا نرفض الفرضية الصفرية ، وهذا يشير إلى وجود تدني في مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. لا تتوفر بالمكتبة منظومة تساعد على البحث عن المراجع من قبل الطالب و عضو هيئة التدريس و الباحث .

2. لا توفر المكتبة الكتب والدوريات و المؤتمرات و الندوات العلمية.

3. المكتبة ليس لها اشتراكات في المجالات العلمية المحلية و العربية و الدولية .

4. لا يوجد دليل فهرسة جيد للكتب.

5. لا يوجد موظف مختص للبحث على الكتب للطالب .

6. ليس هناك توافق بين أعداد الطلبة و استيعاب المكتبة لهم .

7. لا يتم تصنيف الكتب بأسلوب جيد داخل المكتبة .

8. لا يمكن الحصول على المراجع بشكل سهل من المكتبة.

9. لا توفر المكتبة المراجع في شكل كتب و دوريات و غيرها .

10. ليس هناك تحفظ من المكتبة على استعارة بعض المراجع .

11. لا يوجد قسم خاص لمبيعات الكتب.
12. لا يقدم للطلاب المراجع بأسعار مشجعة .
- 13- مدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (20) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي: الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (20) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1 هل تعتبر موقع وقاعات الدراسة ملائما ؟	2.05	.985	-.465	.642
2 هل حجم قاعات الدراسة يتناسب مع عدد الطلبة ؟	2.29	.958	-2.524	.012
3 هل عدد القاعات يتناسب مع عدد الطلبة ؟	2.18	.942	-1.673	.094
4 هل وسائل الإيضاح متوفرة داخل القاعات الدراسية (السبورة البيضاء ، البروجكتر، وغيرها) ؟	1.68	.924	-2.926	.003

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
5 هل يتوفر الهدوء داخل القاعات الدراسية بشكل مناسب ؟	2.30	.933	-2.692	.007
6 هل تتوفر الإضاءة المناسبة داخل القاعات الدراسية ؟	2.26	.951	-2.325	.020
7 هل تتوفر النظافة اللازمة داخل القاعات الدراسية و الممرات ؟	2.18	.956	-1.650	.099
8 هل توجد قاعة خاصة لبرنامج الدراسات العليا لإجراء المناقشات الجماعية وغيرها ؟	2.10	.926	-.985	.325
9 هل تتوافر أماكن جلوس للطلاب داخل قاعة المحاضرة ؟	2.38	.904	-3.394	.001

من خلال الجدول رقم (20) نلاحظ أن:

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوي المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات

عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للعبارات التالية :

1. هل حجم وقاعات الدراسة يتناسب مع عدد الطلبة ؟
2. هل يتوفر الهدوء داخل القاعات الدراسية بشكل مناسب ؟
3. هل تتوفر الإضاءة المناسبة داخل القاعات الدراسية ؟
4. هل تتوافر أماكن جلوس للطلاب داخل قاعة المحاضرة ؟

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث

إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تزيد عن متوسط

المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه العبارات

2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للعبارات التالية :

1. هل تعتبر موقع و قاعات الدراسة ملائما ؟
2. هل عدد القاعات يتناسب مع عدد الطلبة ؟
3. هل تتوفر النظافة اللازمة داخل القاعات الدراسية و الممرات ؟
4. هل توجد قاعة خاصة لبرنامج الدراسات العليا لإجراء المناقشات الجماعية وغيرها ؟

لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه الأسئلة متوسطة

3- الدلالة المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسط إجابات مفردات عينة الدراسة يقل عن متوسط المقياس (2) للسؤال التالي :-

1. هل وسائل الإيضاح متوفرة داخل القاعات الدراسية (السبورة البيضاء ، البروجكتر، وغيرها)؟

لذلك نرفض الفرضية الصفرية لهذا السؤال ونقبل الفرضية البديلة له وحيث إن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة على هذا السؤال يقل عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على انخفاض درجة الموافقة على هذا السؤال.

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (21) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)
الفرضية البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر

المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)
الجدول رقم (21) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم

المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.1573	.63531	2.172	76	.033

من خلال الجدول رقم (21) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (2.172) بدلالة محسوبة (0.033) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.1573) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2) ، وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. حجم وقاعات الدراسة يتناسب مع عدد الطلبة.
2. يتوفر الهدوء داخل القاعات الدراسية بشكل مناسب .
3. تتوفر الإضاءة المناسبة داخل القاعات الدراسية .
4. تتوفر أماكن جلوس للطلاب داخل قاعة المحاضرة .

14- مدى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية .

لاختبار معنوية درجة الموافقة على كل سؤال من الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات

اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية . تم استخدام اختبار ولكوكسون حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما في الجدول رقم (22) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل سؤال على النحو التالي:

الفرضية الصفرية: متوسط درجة الموافقة على السؤال لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

مقابل الفرضية البديلة: متوسط درجة الموافقة على السؤال يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

جدول رقم (22) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم

المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	الدلالة المحسوبة
1 هل يهتم عضو هيئة التدريس بتطوير المادة العلمية للمواد التي يقوم بتدريسها ؟	1.90	.897	-1.016	.310
2 هل ترى بان المقرر يزودك بالمعرفة المفيدة و المتعلقة بالموضوع ؟	2.40	.862	-3.732	.000
3 هل ترى أن المقرر يحفزك على التفكير ؟	2.34	.883	-3.153	.002
4 هل ترى بأن المقررات أفادتك في حياتك العملية . وذلك برفع مهاراتك ؟	2.19	.932	-1.806	.071
5 هل هناك صعوبة في اختيار موضوع البحث ؟	2.53	.788	-4.936	.000

العبارة	المتوسط	الانحراف المعياري	إحصائي الاختيار	الدلالة المحسوبة
6 هل يوجد توافق بين اتجاهات الأستاذ المشرف وموضوع البحث ؟	2.19	.795	-2.100	.036
7 هل هناك صعوبة في الحصول على أستاذ مشرف ؟	2.32	.785	-3.371	.001
8 هل تواجه الطالب صعوبة في الحصول على المراجع المتعلقة بموضوع البحث ؟	2.69	.613	-6.574	.000
9 إذا كانت الإجابة بنعم . فهل يشجع ذلك الطالب للسفر إلى الخارج لجمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث ؟	2.39	.764	-4.009	.000

من خلال الجدول رقم (22) نلاحظ أن:

1- الدلالات المحسوبة أقل من مستوى المعنوية (0.05) ومتوسطات إجابات مفردات

عينة الدراسة تزيد عن متوسط المقياس (2) للعبارات التالية :

1. هل ترى بأن المقرر يزودك بالمعرفة المفيدة و المتعلقة بالموضوع ؟
2. هل ترى أن المقرر يحفزك على التفكير ؟
3. هل هناك صعوبة في اختيار موضوع البحث ؟
4. هل يوجد توافق بين اتجاهات الأستاذ المشرف وموضوع البحث ؟
5. هل هناك صعوبة في الحصول على أستاذ مشرف ؟

6. هل تواجه الطالب صعوبة في الحصول على المراجع المتعلقة بموضوع البحث ؟
7. هل يشجع ذلك الطالب للسفر إلى الخارج لجمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث ؟

لذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث إن متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه الأسئلة تزيد عن متوسط المقياس (2) ، فهذا يدل على ارتفاع درجات الموافقة على هذه الأسئلة

2- الدلالات المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية (0.05) للأسئلة التالية :

1. هل يهتم عضو هيئة التدريس بتطوير المادة العلمية للمواد التي يقوم بتدريسها ؟
2. هل ترى بأن المقررات أفادتك في حياتك العملية . وذلك برفع مهارتك ؟
- لذلك لا نرفض الفرضيات الصفرية لهذه الأسئلة وهذا يدل على أن درجات الموافقة على هذه الأسئلة متوسطة

ولاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمنهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية تم إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (23) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمنهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الفرضية البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمنهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (23) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم

المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.3290	.49508	5.831	76	.000

من خلال الجدول رقم (23) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (5.831) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.3290) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2)، وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن:-

1. المقرر يزود الطالب بالمعرفة المفيدة و المتعلقة بالموضوع.
 2. المقرر يحفز الطالب على التفكير.
 3. هناك صعوبة في اختيار موضوع البحث .
 4. يوجد توافق بين اتجاهات الأستاذ المشرف وموضوع البحث .
 5. هناك صعوبة في الحصول على أستاذ مشرف.
 6. تواجه الطالب صعوبة في الحصول على المراجع المتعلقة بموضوع البحث .
- 3- اختبار الفرضية الرئيسية

لاختبار الفرضية الفرعية المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية. تم

إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه الفرضية استخدام اختبار (Z) حول متوسط المقياس (2) فكانت النتائج كما بالجدول رقم (24) ، حيث كانت الفرضية الصفرية والبدلية لها على النحو التالي :

الفرضية الصفرية:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية لا يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الفرضية البديلة:المتوسط العام لدرجة الموافقة على الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية يختلف معنويا عن متوسط المقياس (2)

الجدول رقم (24) نتائج اختبار (Z) حول المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة على جميع الأسئلة المتعلقة بمدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

البيان	المتوسط العام	الانحراف المعياري	إحصائي الاختبار	درجات الحرية	الدلالة المحسوبة
مدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية	2.1973	.34052	5.084	76	.000

من خلال الجدول رقم (24) نلاحظ أن قيمة إحصائي الاختبار (5.084) بدلالة محسوبة (0.000) وهي أقل من مستوى المعنوية (0.05) لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ، وحيث إن المتوسط العام لإجابات مفردات عينة الدراسة (2.1973) وهو يزيد عن متوسط المقياس (2) ، وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسبة

بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية حيث إن :-

1. يوجد ارتفاع في مستوى توفر للمواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
2. يوجد ارتفاع في مستوى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
3. يوجد ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
4. ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمنهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
5. يوجد تدني في مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
6. يوجد تدني في مستوى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
7. يوجد انخفاض في مستوى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

ثالثا - النتائج والتوصيات

1 - النتائج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها

1. أثبتت الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير الحالة الاجتماعية هي من فئة (العزاب) وتشكل نسبة (71.4 %)
2. تؤكد الدراسة أن أعلى نسبة لمتغير العمر عند الفئة (من 26 إلى 35 سنة) ويمثلون نسبة (79.2 %)

3. أما أعلى نسبة لمتغير حالة الطالب عند غير متفرغ للدراسة ونسبته (64.9 %))
4. وأعلى نسبة لمتغير لمرحلة الدراسة عند (مرحلة دراسة المواد) بنسبة (66.2 %))
5. وأعلى نسبة لمتغير فترة الدراسة عند سنتان بنسبة (48.1 %))
6. انخفاض في مستوى توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
7. ارتفاع في مستوى توفر للمواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
8. تدني في مستوى توفر المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
9. ارتفاع في مستوى توفر المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
10. تدني في مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
11. ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية
12. ارتفاع مستوى توفر المواصفات اللازمة بالمناهج التعليمية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية

2- التوصيات

يوصي الباحثان بما يلي:-

- 1- توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لطلاب الدراسات العليا بقسم المحاسبة بالجامعات الليبية بالمنطقة الغربية من خلال ما يلي:-
1. العمل على جعل الطالب ملما باللغة الإنجليزية .

2. العمل على جعل الطالب ملم بلوائح الدراسات العليا مهما
 3. العمل على جعل الطالب متفرغا لبرنامج الدراسات العليا ضروريا .
 4. إلزام أعضاء هيئة التدريس بالالتقاء بالطلاب بعد الانتهاء من المحاضرة .
 5. إلزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد إلقاء المحاضرة خلال الفصل الدراسي .
 6. توصية أعضاء هيئة التدريس باستخدام المراجع العربية والأجنبية ذات أهمية.
 7. موافقة القسم على المقترح المقدم للدراسة البحثية.
 8. توفير الكتب والمراجع بالشكل المطلوب .
- 2- توفير المواصفات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس للدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية من خلال ما يلي:-
1. إلزام الأستاذ بمعالجة موضوعات المقرر بعمق.
 2. إلزام الأستاذ استثمار الوقت الفعلي في التدريس أثناء المحاضرة .
 3. إلزام الأستاذ بتقديم أمثلة و حالات عملية فعالة .
 4. إلزام هيئة التدريس بمواكب التطورات التي تحدث على التخصص ويتناولها ضمن المقررات الدراسية
- 3- توفير المرافق العامة المناسبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية من خلال ما يلي:-
1. توفير موظف مختص بالتصوير .
 2. توفير مواقف مخصصة للحافلات .
 3. توفير حافلات مخصصة لنقل الطلاب.
 4. توفير أجهزة حاسوب مخصصة لطلبة وأعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا داخل الكلية .
 5. توفير أماكن لسكن الطلاب الذين يقيمون في أماكن بعيدة على مكان الدراسة .

6. توفير وسائل الراحة (مقهى - حدائق - مرافق عامة).
7. جعل تكلفة التصوير بأسعار مناسبة.
8. توفير حدائق داخل سياج الجامعة.
9. توفير كافيديريا خاصة لطلبة الدراسات العليا .
- 4- توفير المواصفات الملائمة لنظام الدراسة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية من خلال ما يلي:
1. تخصيص مرشد أكاديمي للطلاب خلال فترة الدراسة .
2. العمل على عمل تنظيم إداري يسهل على الطالب اختيار المواد خلال الفترة المحددة لذلك.
3. وضع دليل للتعريف ببرنامج الدراسات العليا.
4. إعطاء فرصة للطلاب للانتقال من كلية إلى كلية مناظرة لها .
5. تذليل الصعاب أمام الطالب في الجوانب الإدارية للحصول على تعريف طالب مثلاً و غيرها
6. جعل الامتحانات تتصف بالامتحانات بالموضوعية
- 5- توفير المواصفات اللازمة بالمكتبة لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية من خلال ما يلي :-
1. توفير بالمكتبة منظومة تساعد على البحث عن المراجع من قبل الطالب و عضو هيئة التدريس و الباحث .
2. توفير الكتب والدوريات و المؤتمرات و الندوات العلمية.
3. الإشتراك في المجلات العلمية المحلية و العربية و الدولية .
4. وضع دليل فهرسة جيد للكتب.
5. وضع موظف مختص للبحث على الكتب للطلاب .

6. العمل على جعل هناك توافق بين أعداد الطلبة و استيعاب المكتبة لهم .
 7. تصنيف الكتب بأسلوب جيد داخل المكتبة .
 8. العمل على جعل الحصول على المراجع بشكل سهل من المكتبة.
 9. توفير المراجع في شكل كتب و دوريات و غيرها .
 10. تحفظ من المكتبة على استعارة بعض المراجع .
 11. وضع قسم خاص لمبيعات الكتب.
 12. بيع المراجع للطلاب بأسعار مشجعة .
- 6- توفير المواصفات اللازمة بالقاعات الدراسية لبرنامج الدراسات العليا بقسم المحاسبة في الجامعات الليبية بالمنطقة الغربية:-
1. توفير وسائل الإيضاح داخل القاعات الدراسية (السبورة البيضاء ، البروجكتر، وغيرها)
 2. العمل على جعل موقع قاعات الدراسة ملائما .
 3. العمل على جعل عدد القاعات يتناسب مع عدد الطلبة .
 4. توفير النظافة اللازمة داخل القاعات الدراسية والممرات .
 5. العمل على جعل قاعة خاصة لبرنامج الدراسات العليا لإجراء المناقشات الجماعية وغيرها .
- وبهذا يعتبر الطالب أحد عناصر مكونات الموارد البشرية، وهو مقوم أساسي في العملية التعليمية، وبالتالي يعتبر مؤثرا كبيرا في العملية التتموية والتي بدورها مؤثر أساسي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، لأن الإنسان هو جوهر عملية التتمية وهدفها، ولكي تتمكن المؤسسات من القيام بمسؤوليتها الاجتماعية والمهنية يتطلب الأمر تخطيط وتطوير وتنمية الموارد البشرية والمادية :
- (الطالب، وعضو هيئة التدريس، والمرافق العامة، ونظام الدراسة، والمكتبة، والقاعات

الدراسية ، والمناهج التعليمية) رفع كفاءة وفعالية العنصر الأول(الطالب) وزيادة خبرة وتخصص العنصر الثاني(عضو هيئة التدريس).

وإن التطور المستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح العالمي يفرض على الإدارات توفير فرص التعليم العالي وخاصة في المجال المحاسبي بالدراسات العليا بقصد الوصول إلى توفر أعضاء هيئة التدريس لسد النقص في الجامعات ، وكذلك توافر مهارات وخبرات جيدة في سوق العمل.

ويأتي هذا من خلال زيادة الاهتمام بكافة العناصر المتعلقة بالعملية التعليمية، وذلك على النحو الآتي:-

- 1 - زيادة الاهتمام بتوفير الامكانيات المادية والبشرية للرفع من مستوى طالب الدراسات العليا .
- 2 - العمل على زيادة الاهتمام بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس .
- 3 - الاهتمام بزيادة توفير المراجع ذات العلاقة ببرنامج الدراسات العليا وخاصة الالكترونية منها .
- 4- زيادة الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية من اللوحات الذكية وتطوير المناهج من حين الى آخر وغيرها .

المراجع:

- 1 - سالم محمد بن غربية ، التعليم المحاسبي والتحديات التي يواجهها، البحوث، المجلد الثالث العدد الثاني . بنغازي خريف 1991 .
- 2 - سالم محمد بن غربية - دراسة بعنوان أهمية التكامل بين البحث العلمي والمهنة والتعليم المحاسبي، 1990 .
- 3 - سلمى منصور سعد، التعليم المحاسبي في الجامعات العراقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، 1995 ..
- 4 - سليمان محمد طشطوش - أساسيات المعاينة الإحصائية - دار الشروق لنشر والتوزيع - عمان - 2001 .

- 5 - سمير كامل عاشور وسامية أبو الفتوح - الاختبارات اللامعلمية - الطبعة الأولى - معهد الإحصاء - 1995 .
- 6 - عبد الحميد عبد المجيد البلداوي- الإحصاء للعلوم الإدارية والتطبيقية - دار الشروق - عمان - الطبعة الأولى 1997- .
- 7 - عبد الفتاح أمين حسن، سلمى منصور سعد ، التعليم المحاسبي بين النظرية والتطبيق ، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، المجلد الثاني عشر. بغداد 1997 .
- 8 - فتحي رمضان موسى ، 2013 ، دراسة بعنوان مدى توافر متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي في برامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية الحكومية (دراسة حالة جامعة الزاوية) مجلة العلوم الاقتصادية و السياسية ، كلية الاقتصاد والتجارة ، جامعة المرقب ، زليتن.
- 9 - لطفي حميد جودت ، التعليم المحاسبي في الوطن العربي المشاكل والحلول ، المؤتمر العلمي المهني الثاني، عمان الأردن، 2000 .
- 10 - محمود محمد الدالي ، دور التعليم المحاسبي في رفع وتطوير الكفاءة المهنية لخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المحاسبة ، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس 2004 .
- 11 - محمود مهدي البياتي / تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS - الطبعة الأولى - دار الحامد - عمان - (2005) .

Problems and Difficulties facing the Graduate Program in Accounting

From the point of view Students

■ Dr., Mustafa Sassi Eftuha * ■ Dr.,Jamil Mohamed Khlaf **

ABSTRACT

The study aimed at identifying the difficulties facing postgraduate studies in the accounting departments, students, public utilities, study system, library, classrooms, educational curricula, to reach the results so of the Libyan universities in the western region, analyzing these difficulties which affect the educational efficiency that researchers can put some Recommendations for problems that may face the postgraduate program in the accounting departments of the Libyan universities in the Western Region.

The study reached the conclusion that rejecting the hypothesis of the study, and accepting the alternative hypothesis which states (the availability of the necessary means to complete the graduate program in the selected research sample and the previous result, the study recommended the following:

- Increase the interest in providing material and human resources to raise the level of postgraduate student.
- To increase the interest in developing the skills of faculty members.
- Interested in increasing the provision of references related to the graduate program, especially the electronic ones.
- Increase the interest in providing educational tools from smart boards and curriculum development from time to time and others.

Faculty of Economics and Political Science. Co-professor - Sabratha University *

Faculty of Economics and Political Science. Lecturer - Sabratha University **